

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА КОГНИТИВНУЮ СФЕРУ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Хазиева Эльвира Диляверовна

«Национальный университет Узбекистана имени
Мирзо Улугбека» Кафедра психологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17433180>

Аннотация: В статье рассматривается влияние современных мобильных приложений на когнитивную сферу старших школьников. В результате возрастающей потребности в изучении феномена влияния мобильных приложений на когнитивную сферу старших школьников становится всё более и более актуальной. Поскольку современные мобильные приложения стали неотъемлемой частью повседневной жизни старших школьников и активно используются не только для общения и развлечения, но и для обучения. Однако вместе с расширением когнитивных возможностей наблюдается и рост цифровой зависимости, снижение концентрации внимания и перегрузка когнитивных ресурсов. Поэтому исследование влияния мобильных приложений на когнитивную сферу старших школьников является актуальной задачей. В исследовании раскрывается взаимосвязь между современными мобильными приложениями и когнитивной сферой старших школьников.

Цель исследования - изучить влияние современных мобильных приложений на основные компоненты когнитивной сферы старших школьников.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Определить особенности использования мобильных приложений старшими школьниками.
2. Изучить уровень развития внимания, памяти, зрительного восприятия (полезависимости/полenezависимости) и мышления у школьников с различной степенью вовлеченности в использование мобильных приложений.
3. Проанализировать положительные и отрицательные аспекты влияния мобильных технологий на когнитивные процессы.

Исследование базируется на теоретических положениях когнитивной психологии (Ж. Пиаже, А. Бандура, Дж. Брунер), а также психологии развития (С. Рубинштейн, А. Брушлинский, К. Абульханова-Славская, А. Журавлев, Л. Анцыферова, В. Знаков, Е. Сергиенко) и современных подходах к цифровому поведению подростков.

Методы исследования включали тесты на внимание (Мюнстерберг), тест на зрительное восприятие (полезависимость/полenezависимость) (Тест «фигуры Готтшальда»), память (исследование опосредованного запоминания), методика диагностики оперативной памяти, мышление (Краткий ориентировочный, отборочный тест В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлик), а также статистическую обработку данных с помощью Excel и SPSS.

Результаты показали, что чрезмерное использование мобильных приложений связано с концентрацией внимания, продуктивностью памяти, зрительным восприятием (полезависимость/полenezависимость) и уровнем IQ, однако при рациональном применении они способствуют развитию когнитивной гибкости и цифровой грамотности.

Полученные данные могут быть использованы школьными психологами, педагогами и родителями для разработки программ цифровой гигиены и формирования ответственного отношения учащихся к использованию мобильных технологий

Ключевые слова: когнитивная сфера, мобильные приложения, старше школьники, внимание, память, мышление, полезависимость/полenezависимость, цифровая зависимость, цифровая гигиена, цифровая грамотность.

THE IMPACT OF MODERN MOBILE APPLICATIONS ON THE COGNITIVE SPHERE OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Khaziyeva Elvira Dilyaverovna

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Department of Psychology

Abstract: The article examines the impact of modern mobile applications on the cognitive sphere of high school students. Due to the growing need to study the phenomenon of mobile applications' influence on students' cognition, this topic has become increasingly relevant. Modern mobile applications have become an integral part of the everyday life of high school students and are actively used not only for communication and entertainment but also for learning. However, along with the expansion of cognitive opportunities, there is also an increase in digital dependency, a decline in attention concentration, and an overload of cognitive resources. Therefore, studying the impact of mobile applications on the cognitive sphere of high school students is a pressing research problem. The study reveals the relationship between modern mobile applications and the cognitive functioning of high school students.

The aim of the study is to examine the influence of modern mobile applications on the main components of the cognitive sphere of high school students.

To achieve this goal, the following objectives were set:

1. To identify the specific features of mobile application use among high school students.
2. To study the level of development of attention, memory, visual perception (field dependence/independence), and thinking among students with varying degrees of involvement in mobile application use.
3. To analyze the positive and negative aspects of the influence of mobile technologies on cognitive processes.

The research is based on the theoretical principles of cognitive psychology (J. Piaget, A. Bandura, J. Bruner), as well as developmental psychology (S. Rubinstein, A. Brushlinsky, K. Abulkhanova-Slavskaya, A. Zhuravlev, L. Antsyferova, V. Znakov, E. Sergienko), and modern approaches to adolescents' digital behavior.

Research methods included attention tests (Münsterberg Test), visual perception test (field dependence/independence) (Gottschaldt Figures Test), memory assessment (mediated memorization technique and operational memory diagnostics), and thinking tests (Brief Orientation and Selection Test by V.N. Buzin and E.F. Vanderlik), as well as statistical data analysis using Excel and SPSS.

Results showed that excessive use of mobile applications is associated with changes in attention concentration, memory productivity, visual perception (field

dependence/independence), and IQ levels. However, when used rationally, mobile applications can contribute to the development of cognitive flexibility and digital literacy.

The obtained data can be used by school psychologists, teachers, and parents to design digital hygiene programs and promote responsible attitudes toward the use of mobile technologies among students.

Keywords: cognitive sphere, mobile applications, high school students, attention, memory, thinking, field dependence/independence, digital addiction, digital hygiene, digital literacy.

Когнитивная сфера старших школьников — одна из наиболее чувствительных областей, формирующихся в подростковом возрасте. На этом этапе активно развиваются внимание, память, мышление и способность к саморегуляции. Воздействие мобильных приложений на эти процессы может быть как положительным (например, повышение когнитивной гибкости и скорости обработки информации), так и отрицательным (снижение концентрации внимания, развитие цифровой зависимости).

В связи с этим изучение влияния современных мобильных приложений на когнитивную сферу старших школьников приобретает особую актуальность и научную значимость. Это исследование позволяет глубже понять, каким образом цифровая среда формирует мышление, восприятие и память учащихся, и как использовать её потенциал в образовательных целях без ущерба для психического здоровья подростков.

Результаты исследования показали:

- максимальный показатель концентрации и избирательности внимания зафиксирован у респондентов, использующих игровые мобильные приложения, что может объясняться особенностями игрового процесса, требующего концентрации. Респонденты, зависимые от социальных сетей и мессенджеров показали более низкие результаты, что может указывать на меньшую когнитивную нагрузку при их использовании;

- уровень IQ наибольший у респондентов, зависимых от игровых мобильных приложений, что также может быть связано с логическими и стратегическими задачами, характерными для игр. Пользователи социальных сетей и мессенджеров имеют близкие результаты ;

- в тесте «Включенные фигуры» большинство респондентов, зависимых от игровых мобильных приложений, продемонстрировали полнезависимость, возможно это связано с когнитивными особенностями, которые формируются при интенсивном взаимодействии с игровыми приложениями, так как игроки учатся абстрагироваться от контекста и выделять ключевую информацию. Пользователи мессенджеров и социальных сетей, напротив, более зависимы от контекста, так как их взаимодействие основано на социальной коммуникации и реакции на внешние стимулы.

- в диагностика объема памяти при запоминании словесного материала, не предусматривающего заранее заданной системы связей - лучшие результаты пользователей социальных сетей и мессенджеров. В данном случае могут быть объяснены, что пользователи социальных сетей и мессенджеров регулярно сталкиваются с большим объемом текстовой информации: посты, комментарии, сообщения, обсуждения. У пользователей социальных сетей и мессенджеров

формируются навыки работы в режиме многозадачности, где человек привыкает быстро обрабатывать поверхностные словесные стимулы.

- в запоминание словесного материала с заранее заданной системой смысловых связей - в данном случае каждая подгруппа продемонстрировала одинаковый результат, возможно это связано с тем, что заранее упорядоченная система смысловых связей снижает когнитивную нагрузку.

- в диагностике оперативной памяти - лучшие результаты пользователей мессенджеров возможно объяснить следующими факторами: мессенджеры требуют постоянной активности в диалогах, пользователи часто одновременно ведут несколько разговоров, помнят, что было сказано, и реагируют на новые сообщения, средний показатель наблюдается у респондентов, использующих игровые приложения, возможно это связано с тем, что это требуют от пользователей быстрого анализа информации, запоминания множества деталей (например, расположения объектов, стратегий или последовательности действий) и быстрого принятия решений. Пользователи социальных сетей показали результат хуже возможно потому, что они больше ориентированы на пассивное потребление информации (чтение постов, просмотр видео, лайки и комментарии),

По результатам исследования могут быть даны следующие рекомендации для всех:

- формируйте у школьников навыки критического мышления и цифровой гигиены;

- пропагандируйте сбалансированный подход к использованию технологий, акцентируя внимание на их полезной и развивающей стороне;

- регулярно проводите опросы и обсуждения для выявления потребностей учащихся и оценки влияния цифровых технологий.

Эти меры помогут минимизировать возможные негативные последствия и эффективно использовать современные мобильные приложения для развития когнитивной сферы школьников.

Современные мобильные приложения оказывают как развивающее, так и деструктивное влияние на когнитивную сферу старших школьников. Влияние зависит от характера и целей использования приложений. Результаты исследования могут быть использованы при разработке программ цифровой грамотности и психологического сопровождения учащихся для формирования осознанного и безопасного поведения в цифровой среде.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sa'diy Sheroziy. Guliston. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2007.
2. Sa'diy Sheroziy. Bo'ston. Tehron: Markazi Tahqiqat va Nashr, 2008.
3. N. Komilov. Sharq falsafasi va adabiyoti. Toshkent: Fan, 2010.
4. Sh. Shomuhamedov. Fors-tojik adabiyotining buyuk namoyandalari. Toshkent: Ma'naviyat, 2015.
5. M. Xajiyeva. Sharq adabiy merosining ma'naviy qadriyatlarini. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.

6. Vambery, H. (1885). Travels in Central Asia. London: John Murray.
7. Goethe, J. W. von. (1989). West-Eastern Divan. London: Penguin Classics.